

FERMENTLAR BIOKIMYOSI

Toshkent Tibbiyot Akademiyasi Termiz Filiali 1-son
Davolash fakulteti 2-bosqich talabasi **Salaev Otamurod Bahodir o'g'li**

Toshkent Tibbiyot Akademiyasi Termiz Filiali Pediatriya va
Xalq tabobati fakulteti **Qurbanov Jasurbek Suvon o'g'li**

Annotatsiya: Bugungi kunda dolzarb bo'lgan muomalardan biri, bu fermentativ kasaliklardir, fermentlarning biokimyosini bilmaguncha. U kasaliklarga davolash choralarini qo'lab bo'lmaydi. Bu maqolada shuni ko'rishimiz mumkinki: fermentlarning organizmga ta'siri, fermentlar yetishmaganda turli xil kasaliklar kelib chiqishi, fermentlar ortib ketishidagi kasaliklarni, fermentlarni tabiiy va sun'iy ishlab chiqarishni ko'rishimiz mumkin bo'ladi.

Kalit so'zlar: Fermentlar, fermentlar biokimyosi, fermentlarning tuzulishi, fermentlarning xarakteristikasi, fermentativ kasaliklar.

Kirish: Fermentlar biokimyoviy reaksiyani katalizlaydigan makromolekulyar deb ta'riflanadi. Ushbu turdagi kimyoviy reaksiya boshlang'ich molekulalari substrat deb ataladi. Ferment substrat bilan ta'sir qilib, uni yangi mahsulotga aylantiradi. Ko'pgina fermentlar substrat nomini "-se" sonikasi (masalan, proteaz, ureaza) bilan birlashtirish orqali nomlanadi. Tananing ichidagi deyarli barcha metabolik reaksiyalar reaksiyalarning foydali bo'lishini tezda amalga oshirish uchun fermentlarga tayanadi. Aktivatorlar deb ataladigan kimyoviy moddalar ferment faolligini oshirishi mumkin, inhibitorlar ferment faolligini kamaytiradi. Fermentlarni o'rganishga enzimologiya deyiladi. Fermentlarni tasniflash uchun oltita keng toifalar mavjud: 1) elektron almashinuvi bilan shug'ullanadigan oksidoreduktazlar. 2) gidrolazlar - substratni gidroliz bilan (suv molekulasini o'stirish). 3) izomerazlar - molekula ichida bir guruhni izomer hosil qilish uchun yuborish. 4) ligases (yoki synthetases) - pirofosfat bog'lanishining nukleotid tarkibida yangi kimyoviy birikmalar hosil bo'lishiga ajralishi. 5) oksidoreduktazlar - elektronlar bilan almashinish. 6) transferazlar - kimyoviy guruhni bir molekadan ikkinchisiga o'tkazish. Fermentlar kimyoviy reaksiya hosil qilish uchun zarur bo'lgan aktivizatsiya energiyasini pasaytirish orqali ishlaydi. Boshqa katalizatorlar singari, fermentlar ham reaksiyaning muvozanatini o'zgartiradilar, ammo ular jarayonda iste'mol qilinmaydi. Ko'pgina katalizatorlar turli xil reaksiyalarga ta'sir etsa ham, fermentning asosiy xususiyati o'ziga xosdir. Boshqacha aytganda, reaksiyani katalizlaydigan bir ferment boshqa reaksiya ta'sir qilmaydi. Ko'pgina fermentlar o'zaro ta'sir qiladigan substratdan ancha kattaroq globulitik oqsillardir. Ular 62 dan ortiq aminokislotalardan 2500 dan ortiq aminokislota qoldiqlariga qadar tarqaladi.

Asosiy qism: Fermentlar - biologik faol moddalar, shuning uchun hujayra uchraydigan har qanday reaksiya, ular holda, albatta, mumkin emas. Bu moddalar katalizatorlar

sifatida harakat. Shunga ko'ra, har qanday fermenti ikki asosiy xususiyatlarga ega: 1) enzim biokimyoviy reaksiya tezlashtiradi, lekin iste'mol qilinmaydi. 2) muvozanat konstantasi qiymatini o'zgartirish, lekin faqat bu qiymati erishish tezlashtiradi emas. Fermentlar minglab biokimyoviy reaksiyalar tezlashtirish, va ba'zi hollarda, bir million marta. Bu ferment tizimining yo'qligi barcha hujayra ichidagi jarayonlar deyarli to'xtadi, va hujayra o'zi o'lsa, degan ma'noni anglatadi. Shuning uchun, faol moddalar bo'lib, fermentlar roli katta. Fermentlar turli hujayra metabolizmini tartibga diversifikatsiya qilish imkonini beradi. Ko'p hollarda fermentlar tabiatda protein bor, ular uchinchi yoki to'rtinchi tarkibida bo'lgan. sababi yana molekulasi o'ziga xosligi hisoblanadi. Fermentlar neorganik katalizatorlardan quyidagilar bilan farqlanadi: 1). Juda yumshoq sharoitlarda faollik ko'rsatadilar (past temperatura, normal bosim, pHning ma'lum qiymatlari va boshqalar). 2). Kimyoviy reaksiyani juda jadal tezlashtiradilar. 3). Yuqori spetsifiklikka egadir. 4). Fermentlar faolligi boshqariladi. Fermentlar oqsil tabiatli bo'lganligi uchun birlamchi, ikkilamchi, uchlamchi va to'rtlamchi qurilishga egadir. Fermentativ katalizda quyidagi funksional faol guruhlar ishtirok etadi: dikarbon aminokislotalarning COOH va peptid zanjirining C – uchlarining COOH guruhlari; lizinning NH⁺ 2 guruhi va polipeptid zanjirining N – uchi NH₃ guruhi; argininnig guanidin; triptofanning indol; gistidinning imidazol, serin va treoninning OH; oltingugurt tutuvchi aminokislotalarning SH-guruhlari, tirozinni fenol guruhlari ishtirok etadi. Kofaktorlar apoferment bilan birikishiga qarab 2 guruhga bo'linadi: Prostetik grupp – bunda kofaktor apoferment bilan kovalent bog'lanadi. Koferment – bunda kofaktor apoferment bilan nokovalent bog'lanadi va tez dissotsiatsiyalanadi. Kofaktorlar strukturasiga ko'ra vitaminli va vitamin bo'lmagan kofaktorlarga bo'linadi. Vitaminli koferment tiaminli (TMF, TDF, TTF), flavinli (FAD, FMN), pantotenatli (KoA, defosfo-KoA, 1-fosfopantotenat), nikotinamidli (NAD, NADF), piridoksinli (PALF, PAMF), flavinli (TGFK), kobamidli (metilkobalamin, dezoksimetilkobalamin), biotinli (karboksibiotin), lipoil (lipoamid), xinonli (ubixinon, plastoxinon) va karnitinli (karnitin)larga bo'linadi. Vitamin bo'lmagan kofermentlar o'z navbatida nukleotidli (UDFGK), fosfomonosaharidli (glyukozo-1,6-difosfat, 2,3-difosfoglitserat), metalloporfirinli (gemlar, xlorofillar) va peptidligiga (glutation) bo'linadi. Fermentativ reaksiya tezligi ferment miqdoriga to'g'ri proporsionaldir. To'qima va hujayrada ferment miqdori qanchalik ko'p bo'lsa, fermentativ jarayon tez kechadi. Agar ferment miqdori uning sintezini buzilishi hisobiga kam bo'lsa, reaksiya sust kechadi. Bu esa davo vosita sifatida ularni qo'llashni taqozo etadi. Fermentlarning spetsifikligi. Quyidagi spetsifiklik turlari tafovut etiladi: 1). Absolut spetsifiklik. 2). Absolut-guruh spetsifikligi. 3). Nisbiy guruh spetsifikligi. 4). Nisbiy spetsifiklik. 5). Steriokimyoviy spetsifiklik. Enzimoterapiya – fermentlardan kasalliklarni davolashda foydalanish: 1. Oshqozon-ichak yo'lida tegishli bezlardan fermentlar kam ishlab chiqarilganda (pepsin, pankreatin, festal, panzinorm). 2. Turli yiringli-yallig'lanish jarayonlarini davolashda: tripsin, ximotripsin va boshqalar. 3. Qon va boshqa suyuqliklarda ferment yetishmaganligida ferment preparatlari yuboriladi. 4. Tomirlardagi tromblarni eritish uchun (insult, infarkt miokarda) proteolitik fermentlardan foydalaniladi: fibrinolizin, brinaza, brinolaza (aktinomitsetlardan), streptokinaza va urokinaza. 5. Zararli o'simtalarni kompleks davolashda, masalan, asparaginazalimfoblast leykozlarni

davolashda qo'llaniladi (bu hujayralar asparaginning yetishmasligiga sezgirdirlar, chunki asparaginsintetaza fermentini saqlamaydilar). Poliaminooksidaza eksperimental o'smalarni davolashda foydalaniladi (ular poliaminlarni oksidlovchi ferment saqlamaydilar, shu sababdan to'planishi vujudga keladi). 6. Ferment ingibitorlari o'tkir pankreatit, artrit, allergik kasalliklarni davolashda qo'llaniladi. Xolinesteraza, karboangidraza, monoaminooksidaza va proteolitik fermentlar ingibitorlaridan foydalaniladi.

Xulosa: Fermentlarning iqtisoddagi ahamiyati va tahririyati haqida so'z yuritiladi. Fermentlarning tibbiyotdagi ahamiyati juda katta bo'lib, juda ko'plab fermentlardan foydalaniladi, misol uchun: alkogoldegidrogenaza, aldolaza, aamilaza, aminotransferaza, gammaglutamiltransferaza, glutamatdegidrogenaza, glutationreduktaza, glutationperoksidaza, glukoza6-fosfatdegidrogenaza, izositratdegidrogenaza, katalaza, kreatinkinaza, laktatdegidrogenaza, leysinaminopeptidaza, lipaza, 5 nukleotidaza, sorbitoldegidrogenaza, superoksiddismutaza, fosfataza, ishqoriy va nordon fosfatazalar, xolinesteraza, elastaza kabi bir qancha fermentlardir, shu va boshqadan kelib chiqib ketish? Ularning foydali maqolada yoritildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sobirova R, A biokimyo
2. Nikolayev A. Ya. biokimyo o'quv darslik
3. Severin biokimyo
4. [http// hozir.org /](http://hozir.org/)